

ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАФВСИЗЛИГИ ТАЪМИНЛАНИШИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ
ОМИЛЛАРИНИНГ БИРИДИР

Х.Хайдаров

Фарғона Давлат Университети Молия кафедраси, доцент, и.ф.н

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002946>

Аннотация. *Халқаро муносабатларда озик-овқат махсулотларни етиштирувчи кишлоқ хужалиги ва агросаноат тармоқларини давлатлароро интеграциялашуви ва инновация асосида ривожланиши узаро манфаат келтиради ва озик-овқат таъминотини бардавом барқарорлигини таъминлайди. Мақолада Халқаро ташкилотларининг сахони ривожлантиришида тутган урни ва ахамиятини еритиб тахлилий фикр ва таклифлар билдирилган. Ўзбекистон Республикасини нуфузли Халқаро ташкилотларга аъзо бўлиши ва улар билан ҳамкорлик қилиши ҳамда илгор ташаббус ва таклифлар билан иштирок этиши юртимизни барқарор ривожланишида муҳим ахамиятга эгаллигини ёритишига ундалган.*

Калит сўзлар: *Халқаро ташкилотлар; интеграция; инновация; диверсификация; озик-овқат хавфсизлиги; глобаллашув махсулотлари нарх-навоси; озик-овқат хавфсизлиги; камбағаллик; очарчилик; тахдид; конвенциялар; деклорациялар; келишувлар; норматив актлар; каронавирус пандемияси; Шанхай ҳамкорлик ташкилоти; БМТ; конвенция; ген; асаларичилик; баликчилик; парандачиликни; анорчилик.*

Кириш. Жаҳоннинг амалиётидан ва минтақа мамлакатлари тажрибасидан маълумки, мустақил тараккиёт йулида ривожланган ва ривожланиб бораётган давлатлар ҳеч қачон уз қобигига уралиб тараккий этмаган. Аксинча, жаҳон ҳамжамиятга қушилиш орқали уз ҳаётий тақдирини белгилаган. Сунги 5-6 йил даврида, айниқса, интеграция жараёнлари ва фан - техника тараккиёти қучайган бир вақтда мамлакатларнинг узаро ҳамкорлигисиз фаолият юритишлари мумкин бўлмай қолди. Шу сабабдан ҳам Ўзбекистон мустақил давлат мақомига эга бўлиши биланок жаҳон ҳамжамиятига қушилиш йулини тутди. Ҳозирги замон халқаро муносабатларнинг, жумладан, озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш борасида алоқаларнинг умумий жиҳати шундаки, кейинги ун йилликда дунёнинг турли минтақаларида вужудга келаётган ҳамда давлатлараро муносабатларнинг турли соҳаларини қамраб олган глобаллашув жараёнлари тез суръатда ривожланиши, дунё аҳолиси сони ошиб бориши ва камбағаллик ҳамда очарчилик муаммолари ошиб бормоқда. Бундай жараёнлар тараккиётида давлатларни узида бирлаштирилган халқаро ва минтақавий ташкилотларнинг ҳам озик-овқат етиштириш ва қайта ишлаш қорхоналари барқарор фаолияти муҳим қасб этади.

Муаммолар ва тахлиллар. Республикаимизнинг халқаро муносабатларининг турли субъектлари билан алоқалари, хусусан, озик-овқат махсулотлари етиштириладиган, қайта ишлаб чиқарадиганлар билан алоқалари қанчалик чуқур ҳамда қенг бўлса, улар билан муносабатларда ноаниқлар, ётсирашлар, муаммолар ва ҳал қилинмаган масалалар, қутилмаган бошқа воқеа - ҳодисалар шунчалик қам бўлади. Ҳудди шу нарса озик-овқат хавфсизлигига солаётган тахдидларни бартараф этиш ҳамда барқарор ривожланишини жадал таъминлашнинг зарур шартидир. Ўзбекистон ташқи сиёсатини, айниқса, ён қардош қушни давлатлар билан яқиндан савдо-сотик ва бошқа иқтисодий сиёсатининг асосий ва

устувор йуналишларидандир ҳамда барча давлатлар билан турли даражадаги сиёсий ва иктисодий муносабатларни ривожлантиришдан иборат.

Таъкидлаб утиш жоизки, жаҳон миқёсида купгина конвенциялар, деклорациялар, келишувлар ва бошқа норматив актлар муҳим аҳамиятга эгадир. Масалан, Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг Самарканд саммитида 44 дан зиёд Осиё мамлакатлари ва мустақил ҳамкор давлатлар билан ҳамкорлик тизими, шу жумладан озик-овкат хавфсизлигини таъминлаш норматив актлар, тавсиялар қабул қилганки, бу яқин ҳамкорлик мамлакатларнинг бирлиги ва узаро ёрдам тамойилларига таяниши, манфаатли ҳамкорлик, узаро ишонч ришталарини ҳуқуқий таъминлаш имконини беради. Бугунги кунда Ўзбекистоннинг ташқи ва ички иктисодий сиёсати ҳамда дипломатик тавсиясида ҳам устувор мақсад ягона манфаатлар муштараклиги, озик-овкат хавфсизлиги таъминлашда иктисодий ва сиёсий алоқаларнинг узаро манфаатли тарзда амалга оширилишига қаратилганлигидир. Бунга каронавирус пандемияси шароитидаги Ўзбек-Хитой алоқалари ва бошқа давлатларнинг Ўзбекистон билан озик-овкат таъминоти ва моддий ёрдамлари муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Ўзбекистоннинг Шанхай ҳамкорлик ташкилотидаги мувофақияти ва Самарканд саммитининг салмоқли натижаси БМТ бош қотиби уринбосари, Чулланишга қарши Конвенцияси Ижрочи қотиби Иброҳим Тиау мамлакатимиз делегацияси билан озик-овкат бўйича мулоқат чоғида таъкидланганидек, сунги йилларда БМТ нинг Чулланишга қарши кураш конвенцияси доирасида Ўзбекистон билан ҳамкорлик сезиларли даражада ошди. Конвенцияни амалга ошириш жараёнини қуриб чиқишда кумитасининг биринчи йиғилиши 2023 йилда Ўзбекистонда утказилиши кузда тутилиши узаро алоқадорлик кенгайиб бораётганидан дарак беради ва БМТ озик-овкат ва кишлоқ хужалиги ташкилоти (ФАО) Бош директори Цуй Дуню Самарканд саммити жараёнида Президентимиз билан учрашувда 2023 йил озик-овкат хавфсизлиги таъминлаш бўйича халқаро конференцияни утказишга оид Ш.Мирзиёев ташаббусини мақуллади ва қувватлади. Бу ташкилот озик-овкат хавфсизлиги таъминлаш, иқлим узғаришига қарши курашиш, кишлоқ хужалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни инновациялаш ва диверсификация қилиш, сувни тежаш технологияларини жорий этиш бўйича қўшма лойиҳаларни амалга оширишда Ўзбекистонга ҳар томонлама ёрдам курсатишга тайёрлигини билдирди,¹ озик-овкат ҳажми ошиб боради.

Ўзбекистон экологик жихатдан тоза озик-овкат маҳсулотлари (гушт, сўт, мева, сабзавот, узум ва бошқалар) ни юртимизга келган ҳар бир хорижий эксперт ва туристлар доимо эътироф этади, тан олади. Шу ерда бир савол тугилади: дунё бозорида қимёвий ишлов берилган, узок муддат турли иқлим шароитларида сақланиши қафолатланган, гени узгартирилган озик-овкат маҳсулотларининг сақланиши ёки табиий тоза маҳсулотларимизми? Албатта, табиий тоза маҳсулотлардир.

Демак, образли айтганда, маҳсулотларимизни жаҳон бозорида «қузга суртиб олишлари мумкин». Аммо, бизнинг кенг халқаро бозоримиз йўқ, нега? Президентимизнинг таъкидлаганидек, биз аввало яқин атрофимиздаги ҳамдустлик давлатлари бозорларида уз урнимизга эга бўлиб олишимиз лозим. Бунинг учун озик-овкат маҳсулотларини қайта ишлаш, қадоклаш талаб этилади. Бунинг учун бизга замонавий технологиялар, ускуна ва қўлланмалар керак, қолаверса, уша инновацион технология билан ишлашни биладиган замонавий малакали ишлашни биладиган менеджер ва

мутахассислар ҳам сув билан хаводек зарур. Мазкур мақсадни амалга ошириш учун, айни кунда, бир неча халқаро хорижий компаниялар билан вилоятлар, ҳокимиятлари ва олий таълим муассасалари қабилар музакаралар олиб бормоқда, грант лойиҳаларида иштирок этмоқда.² Мисол учун, Америка Қушма Штатларининг «Chemoltsa» компанияси агробизнес, саломатлик, фан ва таълим, шунингдек, иқтисодий ҳамда халқ ҳужалигини турли йўналишлари бўйича инновацион лойиҳаларни молиялаштириш билан шугулланувчи йирик халқаро ташкилотлардан бири. Улар ва бошқалар иқтисодий салоҳиятимизга катта қизиқиш билдирапти.

Ўзбекистон шу каби хорижий ҳамкорларимиз қумагида иқтисодиётимизни замонавий талаблар даражасида юксалтиришга эришмоғимиз, озик-овқат маҳсулотни хавфсизлигини таъминлашда рақобатбардош кадрлар тайёрлашга улғуриб олишимиз мумкин бўлади.

Яна бир эътиборга молик воқеа - қўп йиллик орзуларимиз амалга ошиб, ҳудудларимизда ҳам хорижликлар сингари озик-овқат маҳсулотларини экологик тозаллигини аниқловчи илмий лабораториялар бўлишига эришимиз лозим.

Хозир Фарғона Давлат Университети табиат-биология факультети асарчилик, балиқчилик, парандачиликни ўқитиш, ўргатиш таълим йўналишлари ва Иқтисодий факультетида узимчилик ва анорчиликни ўргатиш, ўқитиш таълим йўналишлари ташкил этиб ҳамда озик-овқат ширин ва янги маҳсулотларини ишлаб чиқариш таълим йўналишлари фаолияти кўрсатмоқда. Бу йўналишларда илмий-тадқиқотчилар билан ҳамкорликда кишлоқ ҳужалиги ҳайвонлари-паранда, балиқ ва асариларда учрайдиган турли касалликларнинг олдини олиш ҳамда даволаш борасида, шунингдек қўйлар ва қорамолларнинг маҳсулдорлиги ошириш ҳамда насл хусусиятларини яхшилаш, янги тизимлар яратиш ва шу каби илмий жиҳадан долзарб мавзулар устида, хусусан, озик-овқат маҳсулоти хавфсизлигини таъминлашга доир масалалар борасида тадқиқат ишлари олиб борилмоқда.

Хуллас, амалга ошириш бўйича режалар қўп. Мақсад битта мустақил юртимиз, Янги Ўзбекистон тараккиётига илм фанда эришаётган ютуқлар билан хисса қўшиш, озик-овқат хавфсизлигини масаласида халқимизга малакали мутахассислар тайёрлашда яқиндан қўл бериш, қолаверса рақобатбардош кадрлар тайёрлашдан иборат.

Хулоса ва тақлифлар: 1. Фарғона Давлат Университети табиат-биология факультети қошида озик-овқат маҳсулотларини экологик тоза илмий лабораториялар бўлишига эришимиз лозим.

2. Кишлоқ ҳужалигида озик-овқат экинларини пестицидсиз, органик уғитлар биологик усуллар асосида етиштириш бўйича илмий-тадқиқот ишларини кенг ривожлантириш ва рағбатлантириш ҳамда тажрибалар утқизиш бўйича махсус экин майдонлари ажратиш.

3. Озик-овқат хавфсизлигини масаласида халқимизга мутахассис сифатида рақобатбардош кадрлар тайёрлаш.

REFERENCES

1. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасининг ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича «Харакатлар стратегияси»;
2. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси. Тошкент-2020

3. Мирзияев Ш. «Галлачиликда бозор механизмларини жорий қилиш давом эттирилади». «Халқ сузи». 2020 йил 12 май.
4. Мирзияев Ш. «Шанхай Хамкорлик Ташкилотининг Самарқанд саммити: узаро боғлиқликда дунё мулоқат ва ҳамкорлик», «Халқ сузи» 2022 йил – Сентябрь.
5. Гофуров А., Курбонов Д. Ўзбекистонда озиқ-овқат саноатини ривожлантириш истикболлари. Тошкент. 1993.
6. Ш.Мирзиёев «Осиёда тинчлик, барқарорлик ва Фаровонлик таъминланиши йулида» Остана саммитида нутқи. «Халқ сузи». 2022 йил 13 октябрь.
7. Гофуров А., Курбонов Д. Ўзбекистонда озиқ-овқат саноатини ривожлантириш истикболлари. Тошкент. 1993.
8. Хайдаров Х. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишни амалга оширишда республикадаги сугурта компанияларининг урни уларнинг фаолияти соҳасидаги асосий стратегик йуналишлардан бири сифатида. «Махсус таълим вазирлиги Фарғона Давлат Университети» «Харакатлар стратегиясини амалга оширишда ижтимоий ишни урни ва самарадорлиги» мавзусидаги. Республика Илмий-амалий анжуман материаллари ФДУ-2019 йил.